

II SIA

II SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inteligência Artificial, Métodos Computacionais Avançados e Produção Científica
14 e 15 de maio de 2026

USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO APOIO AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Ms. Denise Ramos Costa¹
Ana Clara Miranda da Silva Carvalho²
Helen Cristine Brito da Silva Bezerra³
Gabrielen Coelho Belém⁴
Ana Clara Tavares Marques⁵

¹Medicina – Afya Faculdade de Porto Nacional, costarezende123@gmail.com

²Medicina – Afya Faculdade de Porto Nacional, anaclaramirandaaa@gmail.com.

³Medicina – Afya Faculdade de Porto Nacional, cristinebsbezerra@gmail.com.

⁴Medicina – Afya Faculdade de Porto Nacional, gabrielencoelhobelem708@gmail.com

⁵Medicina – Afya Faculdade de Porto Nacional, anatavaresmarques@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20092023

Introdução: A formação de profissionais de saúde exige o domínio de conteúdos técnicos e o desenvolvimento de habilidades clínicas complexas, características que podem ser potencializadas por tecnologias que simulam a cognição humana. A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como um dos principais pilares da transformação digital na educação médica, oferecendo novas formas de interação e aprendizado. O uso dessas ferramentas permite que estudantes de graduação se aproximem de práticas assistenciais de forma segura, favorecendo o treinamento em ambientes virtuais que antecipam situações reais e diminuem riscos ao paciente. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar como a IA vem sendo incorporada nos processos de ensino e aprendizagem em cursos de Medicina. Busca-se identificar as principais contribuições pedagógicas, as limitações estruturais e as perspectivas futuras para a formação de médicos preparados para os desafios contemporâneos. **Metodologia:** A pesquisa adotou uma natureza qualitativa com caráter exploratório e descritivo. O procedimento técnico consistiu em uma revisão bibliográfica fundamentada em artigos científicos publicados entre 2018 e 2025, selecionados em bases de dados como SciELO e PubMed. A análise priorizou estudos que abordam o impacto de algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural no cotidiano acadêmico. **Resultados:** Os resultados revelam que a IA atua como uma ferramenta estratégica que amplia o engajamento discente e favorece a personalização do ensino, adaptando conteúdos às necessidades individuais dos alunos. Ferramentas baseadas em modelos de linguagem, como os sistemas GPT, transformam o treino de anamnese e a comunicação clínica, fornecendo

II SIA

II SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inteligência Artificial, Métodos Computacionais Avançados e Produção Científica
14 e 15 de maio de 2026

feedback imediato em ambiente seguro. Por outro lado, foram identificadas barreiras críticas, como a desigualdade no acesso à infraestrutura tecnológica e a necessidade de capacitação docente para mediar essas inovações. Além disso, emergem riscos éticos quanto à privacidade de dados e ao fenômeno do deskilling, caracterizado pela perda de habilidades clínicas essenciais devido à dependência excessiva da tecnologia. **Conclusão:** Conclui-se que a Inteligência Artificial deve ser incorporada como uma ferramenta complementar, preservando sempre a centralidade do contato humano, da empatia e da ética na formação médica. A consolidação desta tecnologia depende de políticas institucionais de incentivo e de estudantes capazes de compreender o papel da inovação de forma crítica e reflexiva. Este estudo contribui para o debate acadêmico ao destacar a importância de equilibrar a eficiência tecnológica com o julgamento clínico humano.

Palavras-Chaves: Educação Médica; Formação Profissional; Inovação Pedagógica; Inteligência Artificial; Metodologias Ativas.